

TEBRANISHLARDAN HIMOYALANUVCHI STERJENNING TASODIFIY TEBRANISHLARIDA USTUVORLIK CHEGARALARINI ANIQLASH

O.M. Dusmatov¹, M.U. Xodjabekov,² A.E. Qudratov³

¹Samarqand davlat universiteti, dusmatov62@bk.ru,

²Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti, uzedu@inbox.ru,

³Samarqand davlat pedagogika institute, a_qudratov1985@mail.ru.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20610955>

Annotatsiya. Ushbu ishda tasodifiy qo'zg'alishlar ta'sirida gisterezis tipidagi elastik dissipativ xarakteristikali sterjenning dinamik so'ndirgichlar bilan birgalikdagi chiziqlimas ko'ndalang tebranishlari ustuvorligi tekshirilgan. Ustuvorlik chegarasi ifodasi sistema parametrlariga bog'liq holda analitik ko'rinishda olinib, sonli hisoblashlar natijasida ustuvorlik chegaralari tahlil qilingan, xulosalar keltirilgan.

Kalit so'zlar. elastik, dissipativ, gisterezis, sterjen, tasodifiy tebranish, dinamik so'ndirgich, o'rta kvadratik qiymat.

Аннотация. В данной работе исследуется устойчивость нелинейных поперечных колебаний стержня с гистерезисной упругой диссипативной характеристикой под воздействием случайных возмущений совместно с динамическими гасителями. Выражение границы устойчивости получено в аналитической форме в зависимости от параметров системы, а также проведён анализ границ устойчивости на основе результатов численных расчётов и представлены выводы.

Ключевые слова. упругость, диссипация, гистерезис, стержень, случайные колебания, динамический гаситель, среднеквадратическое значение.

Abstract. This study investigates the stability of nonlinear transverse vibrations of a beam with hysteretic elastic dissipative characteristics under the influence of random excitations, together with dynamic absorbers. The expression for the stability boundary is derived in analytical form depending on the system parameters, and a numerical analysis of the stability boundaries is performed, with conclusions presented.

Keywords. elasticity, dissipation, hysteresis, beam, random vibrations, dynamic absorber, root mean square value.

Kirish. Turli mexanik sistemalarda hosil bo'ladigan zararli tebranishlar pasaytirish, ularning ustuvor harakatlarini ta'minlash masalalari dolzarb muammolardan hisoblanadi. Tashqi kuchlar ta'siridagi mexanik sistemalarda chiziqlimas tebranishlar jarayonlarini o'rganish alohida ahamiyatga ega. Chiziqlimas dissipativ xususiyatlarga ega mexanik sistemalarning dinamik so'ndirgichlar yordamida tebranishlarni pasaytirish masalasi keng o'rganilgan. Analitik usullar, xususan chiziqlilashtirish usullarini tatbiq etib, olingan yechimlar yordamida sonli hisoblash natijalari tahlil qilinib, ularning yuqori aniqligi tasdiqlangan [1,2]. Shu bilan birga, tashqi qo'zg'atuvchi kuch amplitudasining ortishi ma'lum chastota diapazonlarida tebranishlarning pasayishiga olib kelishi aniqlangan. Bunda dinamik so'ndirgichlarning optimal parametrlarini aniqlash natijasida samaradorligini oshirish uchun uning chiziqlimaslik dissipativlik xususiyatlarini hisobga olish muhim hisoblanadi.

Ushbu ishda sterjen va unga o'rnatilgan ikkita dinamik so'ndirgichlarning birgalikdagi chiziqlimas ko'ndalang tasodifiy tebranishlarida ustuvorligini tekshirish masalasini qaraymiz.

Sterjen va dinamik so'ndirgichlarni elastik demferlovchi elementlari materiallarining dissipativlik xususiyatlarini ifodalovchi chiziqlimas bir qiymatli bo'lmagan funksiya statistik chiziqlilashtrish usulini qo'llash natijasida chiziqli kompleks funksiya ko'rinishida olingan.

Matematik modeli va yechish metodikasi. Ushbu maqolada tasodifiy qo'zg'alishlar ta'sirida gisterezis tipidagi dissipativ xarakteristikali tebranishlardan himoyalanuvchi sterjenning chiziqlimas tebranishlari ustuvorligi tekshirilgan.

Bunda vertikal urinmalar usulidan foydalanilgan. Tasodifiy qo'zg'alishlar ta'sirida gisterezis tipidagi dissipativ xarakteristikali tebranishlardan himoyalanuvchi sterjenning chiziqlimas tebranishlari ustuvorligi sharti quydagicha bo'ladi:

$$\begin{aligned} & \frac{\partial \sum_{n=0}^{14} \chi_{1n} v^{n+3}}{\partial v \sum_{n=0}^{11} \psi_n v^n} + \frac{D_{W_0} \alpha}{\psi_*} \frac{\partial \sum_{n=0}^{14} \chi_{1n} v^{n+3}}{\partial \sigma_{\zeta_1} \sum_{n=0}^{11} \psi_n v^n} \times \\ & \times \left[\frac{\frac{\partial \sum_{n=0}^{14} \chi_{3n} v^{n+3}}{\partial \sigma_{\zeta_1} \sum_{n=0}^{11} \psi_n v^n} \frac{\partial \sum_{n=0}^{14} \chi_{2n} v^{n+3}}{\partial v \sum_{n=0}^{11} \psi_n v^n}}{\left(2\sigma_{\zeta_1} - \frac{\partial \sum_{n=0}^{14} \chi_{2n} v^{n+3}}{\partial \sigma_{\zeta_1} \sum_{n=0}^{11} \psi_n v^n}\right) \left(2\sigma_{\zeta_2} - \frac{\partial \sum_{n=0}^{14} \chi_{3n} v^{n+3}}{\partial \sigma_{\zeta_2} \sum_{n=0}^{11} \psi_n v^n}\right)} + \right. \\ & \left. + \frac{\frac{\partial \sum_{n=0}^{14} \chi_{3n} v^{n+3}}{\partial v \sum_{n=0}^{11} \psi_n v^n}}{2\sigma_{\zeta_2} - \frac{\partial \sum_{n=0}^{14} \chi_{3n} v^{n+3}}{\partial \sigma_{\zeta_2} \sum_{n=0}^{11} \psi_n v^n}} \right] + \frac{D_{W_0} \alpha}{\psi_*} \frac{\partial \sum_{n=0}^{14} \chi_{1n} v^{n+3}}{\partial \sigma_{\zeta_2} \sum_{n=0}^{11} \psi_n v^n} \times \\ & \times \left[\frac{\frac{\partial \sum_{n=0}^{14} \chi_{2n} v^{n+3}}{\partial \sigma_{\zeta_2} \sum_{n=0}^{11} \psi_n v^n} \frac{\partial \sum_{n=0}^{14} \chi_{3n} v^{n+3}}{\partial v \sum_{n=0}^{11} \psi_n v^n}}{\left(2\sigma_{\zeta_1} - \frac{\partial \sum_{n=0}^{14} \chi_{2n} v^{n+3}}{\partial \sigma_{\zeta_1} \sum_{n=0}^{11} \psi_n v^n}\right) \left(2\sigma_{\zeta_2} - \frac{\partial \sum_{n=0}^{14} \chi_{3n} v^{n+3}}{\partial \sigma_{\zeta_2} \sum_{n=0}^{11} \psi_n v^n}\right)} + \right. \\ & \left. + \frac{\frac{\partial \sum_{n=0}^{14} \chi_{2n} v^{n+3}}{\partial v \sum_{n=0}^{11} \psi_n v^n}}{2\sigma_{\zeta_1} - \frac{\partial \sum_{n=0}^{14} \chi_{2n} v^{n+3}}{\partial \sigma_{\zeta_1} \sum_{n=0}^{11} \psi_n v^n}} \right] = \infty. \end{aligned} \quad (1)$$

bu yerda $\sigma_{\zeta_1}, \sigma_{\zeta_2}$ - lar mos ravishda dinamik so'ndirichlar ko'chishlarining o'rtacha kvadratik qiymatlari; D_{W_0} – asos tezlanishining dispersiyasi; v – tebranishlar spektrida ehtimoli yuqori chastota; α – tebranishlar spektri kengligini xarakterlovchi parametrlar;

$$\psi_* = 1 - \frac{\frac{\partial \sum_{n=0}^{14} \chi_{2n} v^{n+3}}{\partial \sigma_{\zeta_2} \sum_{n=0}^{11} \psi_n v^n} \frac{\partial \sum_{n=0}^{14} \chi_{3n} v^{n+3}}{\partial \sigma_{\zeta_1} \sum_{n=0}^{11} \psi_n v^n}}{\left(2\sigma_{\zeta_1} - \frac{\partial \sum_{n=0}^{14} \chi_{2n} v^{n+3}}{\partial \sigma_{\zeta_1} \sum_{n=0}^{11} \psi_n v^n}\right) \left(2\sigma_{\zeta_2} - \frac{\partial \sum_{n=0}^{14} \chi_{3n} v^{n+3}}{\partial \sigma_{\zeta_2} \sum_{n=0}^{11} \psi_n v^n}\right)}.$$

$$\sum_{n=0}^{14} \chi_{1n}(\sigma_{\zeta_1}, \sigma_{\zeta_2}) v^{n+3}; \quad \sum_{n=0}^{14} \chi_{2n}(\sigma_{\zeta_1}, \sigma_{\zeta_2}) v^{n+3};$$

$$\sum_{n=0}^{14} \chi_{3n}(\sigma_{\zeta_1}, \sigma_{\zeta_2}) v^{n+3}; \quad \sum_{n=0}^{11} \Psi_n(\sigma_{\zeta_1}, \sigma_{\zeta_2}) v^n -$$

lar sistema parametrlariga bog'liq bo'lgan ko'phadlar.

Aniqlangan (1) tenglik v tebranish ehtimoli yuqori bo'lgan chastotaning biror qiymatida bajarilsa, qaralayotgan gisterezis tipidagi elastik dissipativ xarakteristikali serjen va dinamik so'ndirgichlarning birgalikdagi ko'ndalang statsionar tasodifiy tebranishlari noustuvor, aks holda ustuvor bo'ladi.

Sonli hisoblashlar va natijalar tahlili. Tasodifiy qo'zg'alishlar ta'sirida gisterezis tipidagi elastik dissipativ xarakteristikali sterjen va uning gisterezis tipidagi dissipativ xarakteristikali dinamik so'ndirgichlar bilan birgalikdagi ko'ndalang tebranishlarida ustuvorlik shartlari, sohalari hamda chegaralarini sistema parametrlarining turli qiymatlarida sonli tahlil qilamiz.

Bunda ikki uchlarini qistirib mahkamlangan sterjen materiali uchun 40X markali po'latni olamiz [3].

$$E = 2,08 \cdot 10^{11} \frac{N}{m^2}; \quad \rho = 7810 \frac{kg}{m^3}.$$

Sterjenning o'lchamlarini quyidagicha olamiz:

$$l = 25 \cdot 10^{-2} m; \quad b = 10^{-2} m; \quad h = 2 \cdot 10^{-3} m; \quad F = 2 \cdot 10^{-4} m^2.$$

$$m_c = \rho Fl = 3,950525 \cdot 10^{-2} kg.$$

Dinamik so'ndirgichlarning massalarini va elastik elementlarining bikrlilik koefitsiyentlarini quyidagicha olamiz:

$$m_1 = m_2 = 0,0027335 kg; \quad c_1 = c_2 = 600 \frac{N}{m}.$$

$$U \text{ holda } n_1 = \sqrt{\frac{c_1}{m_1}} = 468,5 s^{-1}; \quad n_2 = \sqrt{\frac{c_2}{m_2}} = 468,5 s^{-1}.$$

Xususiy tebranish formasini

$$u_i(x) = \sin \frac{i\pi}{l} x, \quad (2)$$

ko'rinishda olsak, u holda dinamik so'ndirgich o'rnatilgan $x_1 = \frac{l}{3}, x_2 = \frac{2l}{3}$ nuqtalarda $u_{i1} = 0,8660254037, u_{i2} = 0,8660254035$.

$$\mu_0 = \frac{1}{d_{2i}} = \frac{1}{\int_0^l u_i^2(x) dx} = 8; \quad \mu_1 = \frac{m_1}{m_c} = 0,07; \quad \mu_2 = \frac{m_2}{m_c} = 0,07.$$

(1) ustuvorlik chegarasi ifodasining grafigini chizamiz.

1-rasm. (1) ustuvorlik chegarasi ifodasining grafigi

$$(\varphi_{1t} \neq 0, \varphi_{2t} \neq 0, \gamma_{1t} \neq 0, \gamma_{2t} \neq 0).$$

1-rasmda (1) ustuvorlik chegarasi ifodasining grafigi $\varphi_{1t} \neq 0, \varphi_{2t} \neq 0, \gamma_{1t} \neq 0, \gamma_{2t} \neq 0, \alpha = 0.001$ (*qizil*); 0.005 (*qora*); 0.01 (*ko'k*) bo'lgan hollar uchun tasvirlangan. Bu grafiklardan shuni aytish mumkinki, α tebranishlar spektr kengligini tavsiflovchi parametrlarning ortishi ustuvorlik chegarasining yuqori chastota va amplitudalarga ko'chishiga olib keladi. $\alpha = 0.001$ (*qizil*) bo'lganda $\sigma_{qi} > 5.2 \cdot 10^{-4} m$ oraliqda noustuvor tebranishlar hosil bo'ladi. $\alpha = 0.01$ (*ko'k*) bo'lganda esa $\sigma_{qi} > 8.6 \cdot 10^{-4} m$ oraliqda noustuvor tebranishlar hosil bo'ladi. Bundan α tebranishlar spektr kengligini tavsiflovchi parametrlarning $\alpha = 0.001$ (*qizil*) qiymatida butun chastotalar o'qi va $\sigma_{qi} < 5.2 \cdot 10^{-4} m$ bo'lgan soha ustuvor tebranishlarga mos kelishini aytish mumkin.

2-rasm. (1) ustuvorlik chegarasi ifodasining grafigi

$$(\varphi_{1t} \neq 0, \varphi_{2t} = 0, \gamma_{1t} \neq 0, \gamma_{2t} = 0).$$

2-rasmda (1) ustuvorlik chegarasi ifodasining grafigi $\varphi_{1t} \neq 0, \varphi_{2t} = 0, \gamma_{1t} \neq 0, \gamma_{2t} = 0, \alpha = 0.001$ (qizil); 0.005 (qora); 0.01 (ko'k) bo'lgan hollar uchun tasvirlangan. Bu grafiklardan shuni aytish mumkinki, α tebranishlar spektr kengligini tavsiflovchi parametning ortishi ustuvorlik chegarasining yuqori chastota va amplitudalarga ko'chishiga olib keladi. $\alpha = 0.001$ (qizil) bo'lganda $\sigma_{qi} > 3.6 \cdot 10^{-4} m$ oraliqda noustuvor tebranishlar hosil bo'ladi. $\alpha = 0.01$ (ko'k) bo'lganda esa $\sigma_{qi} > 7.8 \cdot 10^{-4} m$ oraliqda noustuvor tebranishlar hosil bo'ladi. Bundan α tebranishlar spektr kengligini tavsiflovchi parametning $\alpha = 0.001$ (qizil) qiymatida butun chastotalar o'qi va $\sigma_{qi} < 3.6 \cdot 10^{-4} m$ bo'lgan soha ustuvor tebranishlarga mos kelishini aytish mumkin. Bundan tashqari 1-rasm va 2-rasmlardagi grafiklardan shuni aytish mumkinki, dinamik so'ndirgichlar elastik elementlari materialida energiyaning tarqalishini hisobga olish noustuvor tebranishlarni o'rtacha kvadratik qiymatning katta qiymatlarida hosil qiladi. Bunda ustuvor va noustuvor sohalar ham o'zgaradi.

Xulosa. Ustuvorlik chegaralari sistema konstruktiv parametrlariga bog'liq holda analitik ko'rinishda aniqlandi. Sonli tahlil qilinib, sterjen va dinamik so'ndirgichlarning birgalikdagi ko'ndalang ustuvor hamda noustuvor tebranishlariga mos keluvchi parametrlar intervallari aniqlandi. Tasodifiy qo'zg'alishlar ta'siridagi gisterezis tipidagi elastik dissipativ xarakteristikali sterjen va dinamik so'ndirgichlarning birgalikdagi ko'ndalang tebranishlarida rezonans egri chizig'ining vertikalidan og'ishini hisobga olmaslik, chastotalar o'qida o'rtacha kvadratik qiymatni oshishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Дусматов О. М. **Моделирование динамики виброзащитных систем.** – Ташкент: Фан, 1997. – 168 с.
2. Павловский М. А., Рыжков Л. М., Яковенко В. Б., Дусматов О. М. **Нелинейные задачи динамики виброзащитных систем.** Киев: Техника, 1997. 204 с.
3. Писаренко Г. С., Яковлев А. П., Матвеев В. В. **Вибропоглощающие свойства конструкционных материалов : справочник / Писаренко Г. С., Яковлев А. П., Матвеев В. В. - Киев : Наукова думка, 1971. - 374 с. : ил. - Библиогр.: с. 369-372.**